

7a Typischer Waldmeister-Buchenwald (*Galio-Fagetum typicum*)

Beschreibung¹

Buchenwald in dem fast alle Baumarten gut wachsen, doch ist die Konkurrenz der Buche stark; gerade Stämme; Pionierbaumarten

Boden²

Humusform: Mull

Entwicklung: Braunerde, Parabraunerde

Eigenschaften: Skelettgehalt tief bis mittel, Gründigkeit tief, Säuregrad schwach sauer bis sauer, biologische Aktivität hoch, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt

Vorkommen der Waldameisen

Im Typischen Waldmeister-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 4.5 Nestern pro km². Hier finden sich ausschliesslich *F. polyctena* und *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 2.6, resp. 1.9 Nestern pro km².

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 74–81. doi: 10.3188/szf.2022.0074.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6219760.